

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
МЕДИАГРАМОТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR ASSESSING THE QUALITY OF
MEDIA LITERACY EDUCATION USING INFORMATION TECHNOLOGY**

СЕРЕГИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
РУСАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА,
кандидат технических наук, доцент,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

SEREGINA MARIA VLADIMIROVNA,
Bauman Moscow State Technical University.
RUSAKOVA ZINAIDA NIKOLAEVNA,
Candidate of Technical Sciences, Professor,
Bauman Moscow State Technical University.

В статье рассматривается проектирование и разработка системы оценки качества обучения медиаграмотности с использованием информационных технологий. Выявляются информационные технологии, которые могут быть использованы для разработки системы оценки качества обучения медиаграмотности. Представлены формулы для расчёта оценки качества обучения медиаграмотности по критериям и общей оценки, разработанные схемы алгоритмов, а также описаны программные средства, которые обеспечивают техническую реализацию предложенной системы. Сделан вывод, что представленные инструменты позволяют автоматизировать процесс сбора и анализа данных, а также предоставлять обратную связь пользователям в интерактивном режиме.

The article discusses the design and development of a system for assessing the quality of media literacy education using information technology. Information technologies are identified that can be used to develop a system for evaluating the quality of media literacy education. Formulas for calculating the assessment of the quality of media literacy education according to criteria and general assessment, developed algorithm schemes, and software tools that provide the technical implementation of the proposed system are presented. It is concluded that the presented tools allow you to automate the process of data collection and analysis, as well as provide feedback to users interactively.

Ключевые слова: *информационные технологии, разработка системы, система оценки качества обучения, медиаграмотность, интерактивность.*

Key words: *information technology, system development, learning quality assessment system, media literacy, interactivity.*

Введение.
В эпоху информационного изобилия медиаграмотность становится ключевым элементом образовательной среды, обеспечивая критический подход к анализу и оценке

информации. Информационные технологии, являясь основой для создания образовательных программ, предлагают возможности для адаптации учебного процесса под индивидуальные потребности учащихся. Система оценки качества обучения медиаграмотности, разработанная с применением современных технологий, предоставит более точные и объективные метрики по сравнению с традиционными методами.

Разработка данной системы является важным вкладом в качество образования и направлена на улучшение технологической составляющей образовательного процесса. Она будет способствовать повышению уровня медиаграмотности, что является неотъемлемым условием для успешной навигации в современном информационном пространстве.

Критерии оценки медиаграмотности.

В соответствии с Приказом Минкомсвязи РФ № 226 от 28 июля 2014 года, оценка медиаграмотности населения должна проводиться по установленной методике [1, с. 1]. Эта методика охватывает следующие аспекты:

- Информационный поиск: Умение использовать поисковые системы для получения необходимых данных.
- Критический анализ: Способность критически оценивать источники информации.
- Защита данных: Знания в области защиты личных данных в сети.
- Анализ медиа: Возможность сравнивать и интерпретировать медиа-информацию.

Критерий, связанный с родительским контролем, исключается из-за разнообразия систем и различий в доступности, что может исказить результаты оценки [3, с. 248]. Критерии могут быть дополнены на основе исследования «Оценка медиаграмотности населения РФ» [2, с. 33], включая:

- Понимание медиа: Интерпретация медиа-содержания.
- Медиа-творчество: Создание оригинальных медиа-сообщений.
- Медиа-этика: Понимание этических норм в медиа.

Объединение критериев сопоставления информации и понимания медиа направлено на обеспечение точности информации [4, с. 160]. В итоге, система оценки будет включать шесть критериев:

1. Поисковые навыки: Методы поиска и извлечения информации.
2. Верификация источников: Анализ и проверка информации.
3. Безопасность в сети: Защита личных данных.
4. Интерпретация медиа: Понимание и сравнение медиа-информации.
5. Медиа-творчество: Создание медиа-сообщений.
6. Медиа-этика: Этические стандарты в медиа.

Декомпозиция системы в виде детализированной диаграммы IDEF0.

Концептуальное проектирование системы оценки качества образовательного процесса в области медиаграмотности включает в себя универсальные схематические представления функциональных возможностей программного продукта с позиции конечных пользователей. В число таких представлений входит модель IDEF0 и ассоциированные с ней графические модели. Контекстная диаграмма наивысшего уровня предоставляет самое обобщенное и абстрактное изображение функционирования системы. Этот тип диаграммы обеспечивает структурированное описание взаимодействий пользователя с системой и реакций системы на эти взаимодействия, представляя систему в качестве "черного ящика". На Рис. 1. представлена контекстная диаграмма наивысшего уровня, иллюстрирующая систему с точки зрения пользователя.

На Рис. 2. отображена контекстная диаграмма верхнего уровня с точки зрения администратора.

Рис. 1. Концептуальная модель системы в нотации IDEF0 с точки зрения пользователя

Рис. 2. Концептуальная модель системы в нотации IDEF0 с точки зрения администратора

Оценка результатов тестирования.

В рамках оценочной процедуры результатов тестирования применяется дихотомический метод оценки, который обеспечивает однозначность в интерпретации ответов испытуемых и гарантирует объективность при анализе данных тестирования. Эффективность выполнения теста определяется двумя категориями: "правильно выполнено" и "неправильно выполнено", где "правильно выполнено" обозначается как единица, а "неправильно выполнено" - как ноль.

Реакции участников и набранные ими баллы фиксируются с использованием индикаторов, каждый из которых соответствует одному из шести критериев оценки качества обучения медиаграмотности и отражает общий уровень освоения медиаграмотности [8, с. 119].

Для анализа качества обучения медиаграмотности применяется упрощенная модель оценки уровня знаний [9, с. 1]. Ответы участников на задания оцениваются по бинарной шкале: 1 балл за правильный ответ и 0 баллов за неправильный. Для каждого критерия рассчитывается коэффициент К по формуле [5 с. 51]:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^m R_i}{B_k},$$

где R_i – балл пользователя за верно выполненное i -е задание; m – общее число верных ответов из n предложенных заданий ($m \leq n$); B_k – максимально возможное количество баллов по данному критерию [6 с. 53].

После расчета коэффициента K для всех критериев, итоговая оценка Y определяется по формуле:

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^l K_i}{B_y},$$

где K_i – значение коэффициента для каждого i -го критерия; l – число критериев (в данном случае $l = 6$); B_y – максимально возможное количество баллов.

Затем рассчитанное значение Y переводится в процентное соотношение [7 с. 52], и участнику предоставляется его оценка качества обучения медиаграмотности в соответствии с критериями, установленными приказом Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» [10, с. 3]:

- Отличный уровень медиаграмотности – 90% и выше;
- Хороший уровень медиаграмотности – 70-89%;
- Удовлетворительный уровень медиаграмотности – 50-69%;
- Неудовлетворительный уровень медиаграмотности – менее 50%.

Схема алгоритма получения результатов тестирования.

На Рис. 3. представлена схема алгоритма получения результатов тестирования пользователем.

Рис. 3. Схема алгоритма получения результатов тестирования пользователем

Заключение.

Система оценки качества обучения медиаграмотности с использованием информационных технологий, способствует улучшению эффективности образовательного процесса. Интерактивность системы увеличивает вовлеченность учащихся и эффективность обучения.

Система оценки качества обучения медиаграмотности с использованием информационных технологий представляет собой важное инновационное решение, которое может радикально трансформировать образовательную среду. Ее внедрение делает обучение более интерактивным, эффективным и адаптированным к потребностям современного общества. Интеграция такой системы является ключевым шагом на пути к созданию образовательной среды нового поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 28 июля 2014 г. № 226 "О Критериях медиаграмотности и методике оценки уровня медиаграмотности населения" URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70642478> (дата обращения: 17.04.2024).
2. Войнилов Ю.Л., Мальцева Д.В., Шубина Л.В. Медиаграмотность в России: картография проблемных зон // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2016. Т. 1. № 2. С. 95-114.
3. Качкаева А.Г., Колчина А.С., Шомова С.А. Образование и медиаграмотность в России: генезис и современные тенденции (исследование уровня медиаграмотности студентов НИУ ВШЭ) // XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е.Г. Ясин. Кн. 3. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. с. 247-252.
4. Мальцева Д.В., Шубина Л.В., Войнилов Ю.Л. Уровень медиаграмотности населения РФ: текущее состояние и перспективы изменения // XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. Под редакцией: Е.Г. Ясин Кн. 4. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. С. 154-172.
5. Богачева Д.М. Система оценивания результатов учебной деятельности с использованием возможностей электронных образовательных ресурсов // Молодой ученый. 2019. № 18 (256). С. 50-52.
6. Венцель В.Д., Цорина О.А., Янчий С.В. Организация обучения и контроля знаний студентов с использованием информационных технологий: на примере технического вуза // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7. № 1(22). С. 50-54.
7. Пачурин Г.В., Тюмина Н.С., Шевченко С.М. Анализ тестирования как средства контроля знаний обучающихся // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. С. 168.
8. Федосеева О.Ю. Анализ эффективности самостоятельной работы студентов с использованием информационных технологий // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2015. № 2(24). С. 117-125.
9. Математические модели оценки Александров М.А. URL: <https://storage.tusur.ru/files/8665/-ЭМИС1102%20Математические%20модели%20оценки%20знаний%20> (дата обращения: 17.04.2024).
10. Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228> (дата обращения: 17.04.2024).

© Серегина М.В., Русакова З.Н., 2024.